

Dampak Strategi Pemasaran E-Commerce terhadap Penjualan Kosmetik dalam Negeri di Kota Jakarta: Studi Kasus di PT. Rima, Kelurahan Bale Kambang, Jakarta Timur

Novi Novaria— Dosen Tetap Prodi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta

Email Kontributor : novinovaria22@stiasandikta.ac.id

ABSTRAK

E-commerce didefinisikan sebagai transaksi ekonomi saat penjual dan pembeli melakukan transaksinya melalui media elektronik dari internet membentuk kontrak perjanjian mengenai harga dan pengiriman barang atau jasa tertentu dan menyelesaikan transaksinya melalui pengiriman dan pembayaran barang atau jasa sesuai kontrak. Electronic commerce atau yang dikenal dengan E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa melalui media elektronik. PT. Rima kosmetik adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik yang berlokasi di Kelurahan Bale Kambang, Jakarta Timur. bahwa e-commerce memiliki dampak positif bagi penjualan produk perusahaan dan berpengaruh dalam keputusan pembelian. PT. Rima kosmetik dalam melakukan kegiatan pemasaran dan jual beli produk kosmetik melalui media internet atau yang sering disebut e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan triangulasi yang dilakukan kepada dua orang kepala divisi marketing dan karyawan divisi marketing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak strategi pemasaran e-commerce terhadap penjualan produk kosmetik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, penarikan kesimpulan dan keabsahan data.

Kata Kunci: Strategi Pemasaran, E-Commerce, Penjualan

PENDAHULUAN

Dengan daya saing dan kompetisi pelaku bisnis dan sistem birokrasi akan sangat terpengaruh, termasuk di Indonesia. Perkembangan e-commerce telah menyebar ke berbagai negara di ASEAN. Pertumbuhan e-commerce di negara ASEAN, khususnya Indonesia telah berkembang pesat dengan jumlah pengguna internet mencapai 88 juta dan nilai transaksi yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia mencapai angka 130 triliun rupiah (<http://sis.binus.ac.id/2022/10/24/e-commerce-di-Indonesia-dan-perkembangannya>, diakses pada 24 Januari 2022).

Purbo dan Wahyudi (2022) mengatakan bahwa perusahaan yang menggunakan e-

commerce akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, yaitu: terbukanya aliran pendapatan baru yang lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional, meningkatkan market *exposure*, menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, meningkatkan kesetiaan pelanggan, meningkatkan manajemen pemasok, memperpendek waktu produksi.

Founder *Rebright partners* Takeshi Ebihara mengatakan bahwa e-commerce merupakan gerbang awal pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan e-commerce yang matang akan diikuti dengan perkembangan enabler bisnis lainnya, seperti online payment, fulfillment dan logistik. Hal ini mengakibatkan e-commerce matang, maka bisnis internet lainnya akan ikut terangkat. Kemajuan seg-

men tersebut akhirnya akan mendorong industri internet lainnya untuk ikut berkembang. Diperkirakan nilai pasar e-commerce di Indonesia antara \$ 1 miliar hingga \$10 miliar pada 2020. Diprediksikan dalam 3 tahun ke depan pangsa pasar e-commerce Indonesia akan tumbuh sebesar 250%.

Aulia E. Marinto, Ketua umum Indonesia E-commerce Association (idEA) mengatakan berdasarkan realitas tersebut pihaknya sangat yakin pertumbuhan e-commerce di Indonesia akan terus meningkat. Jumlah pemain bisnis e-commerce di Indonesia diperkirakan terus bertumbuh seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang mulai mengembangkan usaha ke ranah digital.

Perkembangan positif itu diperkuat data sensus ekonomi 2022 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa industri e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total sekitar 26,2 juta usaha. Sementara itu Bloomberg menyatakan pada tahun 2020 lebih dari separuh penduduk Indonesia terlibat dalam kegiatan e-commerce, McKinsey memperkirakan peralihan ke ranah digital akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga US\$150 miliar pada tahun 2025. Semangat mengembangkan ekonomi kreatif ini sudah sampai ke daerah-daerah. Industri ekonomi kreatif di Indonesia tengah menjadi sorotan banyak pihak.

Dalam pemberitaan di berbagai media, Pemkot DKI Jakarta dikabarkan akan membentuk sebuah situs e-commerce lengkap dengan platform pembayaran untuk mengembangkan ekonomi kreatif tengah bergeliat di Jakarta. Industri ekonomi kreatif di Indonesia tengah menjadi sorotan banyak pihak. Salah satu yang berusaha turut membantu menumbuhkan ekonomi kreatif ini adalah pemerintah kota Jakarta. Upaya ini ditempuh setelah melihat tanda-tanda bahwa ekonomi kreatif tengah bergeliat di Jakarta.

Kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota Jakarta Tri Widayani seperti di kutip dari website Dailysocial.id menyatakan bahwa ekonomi kreatif di kota Jakarta sudah menunjukkan sinyal positif dengan dibentuknya Jakarta Kreatif Fusion (JCF) dan digelarnya Indonesia Kreatif Cities Conference (ICCC) beberapa waktu lalu. Sebagai salah satu industri yang cukup menjanjikan e-commerce dinilai menjadi langkah yang tepat untuk membangkitkan semangat ekonomi kreatif.

Di Indonesia industri e-commerce memang sudah mulai matang, terlihat dari mulai terbiasanya masyarakat melakukan transaksi online dan kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan para pemain e-commerce dengan layanan logistik. Situs e-commerce yang direncanakan Pemkot Jakarta ini ke depan akan berfungsi sebagai media jual beli produk ekonomi kreatif Jakarta hal ini menimbulkan distribusinya bisa lebih luas dan menjangkau seluruh Indonesia. Para pelaku bisnis e-commerce juga memiliki banyak perbedaannya dengan pelaku bisnis lainnya. Banyak yang bergerak di bidang transportasi, makanan dan lainnya, tetapi ada juga yang sedang meningkat yaitu menjual produk kosmetik.

Kosmetik adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan dan kesehatan bagi tubuh. Kosmetik dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan (Tranggono, 2020:160). Rima kosmetik adalah produk kosmetik lokal asal Indonesia. P

roduk kosmetik buatan dalam negeri yang sekarang sedang meningkat dan juga sedang menuju pasar global adalah produk kosmetik dari Rima. PT. Rima menciptakan produk dengan harga terjangkau, packaging yang menarik, dengan warna-warna cerah dan memiliki konsep yang kuat menjadikan Rima sebagai produk kosmetik pertama yang khusus untuk remaja.

Yunita Anggraini merupakan salah satu beauty blogger ternama di Jakarta mengatakan bahwa produk Rima bagus untuk dipakai serta aman bagi para pemakainya. Walaupun sasaran pasar utamanya adalah remaja tetapi orang dewasa pun banyak yang menggunakan produknya karena kualitas yang tidak kalah dengan produk serupa dari brand lainnya.

Rima hadir karena belum terlihat ada produk lokal yang khusus untuk remaja dan kebanyakan kosmetik dijual dengan harga yang mahal, oleh karena itu Rima hadir untuk memenuhi kebutuhan produk kosmetik remaja. Rima juga menghilangkan kesan “Beauty Is Pain” dan mengubahnya menjadi “Beauty Is Fun”, terlihat dari konsep produknya yang menginginkan para wanita agar dapat menemukan kesenangan tersendiri saat mengeksplorasi makeup. Pengembangan strategi pemasaran e-commerce milik rima sangat bagus, sehingga menyebabkan produk kosmetik dari PT. Rima terjual habis hingga sampai pasar dunia. Produk tersebut seperti rima sugar rush face scrub, rima sun protection, rima chekkit cream dll.

Dengan berdasarkan uraian diatas maka para pelaku bisnis e-commerce seharusnya semakin siap ketika ada pesaing masuk ke Indonesia dengan harga yang murah dan mempunyai kualitas yang sama, maka dibutuhkan strategi pemasaran yang baru atau inovatif dalam menyesuaikan kebijakan perdagangan bebas. Selain itu juga pentingnya dari pilihan topik di atas karena PT. Rima merupakan perusahaan yang dimana mampu menggunakan sistem e-commerce yang bertujuan untuk menarik konsumen agar dapat menggunakan produk hasil PT. Rima, selain itu juga produk yang dihasilkan dapat diminati oleh kalangan masyarakat khususnya di Indonesia.

KERANGKA TEORETIS

Bauran Pemasaran

Manajemen Pemasaran dikelompokkan dalam empat aspek yang sering dikenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Amstrong (2018:78) bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari empat variabel yang disebut “4P”, adalah produk, harga, tempat dan promosi.

Segmenting, Targeting, Positioning

Segmentasi (Segmentation)

Menurut Solomon dan Elnora (2017:221), Segmentasi adalah “The Process of dividing a larger market into smaller pieces based on one or more meaningful, shared characteristic”. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen langkah dalam mengembangkan segmentasi yaitu :

Mendeskripsikan segmen pasar yang diidentifikasi dengan menggunakan variabel-variabel yang dapat membantu perusahaan memahami cara melayani kebutuhan konsumen tersebut dan cara berkomunikasi dengan konsumen.

Mengkategorikan pasar menggunakan variabel-variabel permintaan, seperti kebutuhan konsumen, manfaat yang dicari, dan situasi pemakaian.

Posisi (Positioning)

Menurut Solomon dan Elnora (2017:235), Positioning adalah “Developing a marketing

strategy aimed at influencing how a particular market segment perceives a good or service in comparison to the competition". Penentuan posisi pasar menunjukkan bagaimana suatu produk dapat dibedakan dari para pesaingnya. Langkah dalam mengembangkan strategi positioning yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Jika perusahaan dapat menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada sasaran terpilih, maka akan memperoleh keunggulan komparatif.

Target (Targeting)

Menurut Solomon dan Elnora (2017:232), Target market adalah "Group that a firm select to turn into customers as a result of segmentation and targeting". Setelah pasar dibagi-bagi dalam segmen-segmen, maka perusahaan harus memutuskan suatu strategi target market. Langkah dalam mengembangkan targeting yaitu:

1. Memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi korporat perusahaan.
2. Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dengan menggunakan variabel-variabel yang dapat mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar sasaran.

E-commerce

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan konsep yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang pada internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet (Turban, Lee King, Chung, 200 dalam M. Suyanto 2020:11).

1. Menurut Kalakota dan Whinston (2018) mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif berikut:
2. Perspektif Komunikasi: e-commerce merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui telepon, jaringan computer atau sarana elektronik lainnya.
3. Perspektif Proses Bisnis: e-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
4. Perspektif Layanan: e-commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas service kost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan layanan.
5. Perspektif Online: e-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, Penetapan posisi, bauran pemasaran dan besarnya pengeluaran pemasaran (Kotler, 2017:81).

Assauri (2020:163) menyatakan terdapat 3 jenis strategi pemasaran yang bisa dilakukan perusahaan yaitu Strategi pemasaran yang tidak membedakan pasar, strategi pemasaran yang membedakan pasar dan Strategi pemasaran yang terkonsentrasi.

Menurut laksana, pengertian segmentasi pasar merupakan pemasaran sasaran yang dilakukan oleh pemasar melalui tiga langkah utama, yaitu:

1. Market targeting atau penentuan pasar sasaran yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki.
2. Market positioning atau penetapan posisi pasar yaitu membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan produk perusahaan dengan produk lain dipasar.
3. Market Segmentation atau segmentasi pasar yaitu mengidentifikasi dan memilih-milih kelompok pembeli yang berbeda-beda yang mungkin meminta produk atau bauran pemasaran tersendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di PT. Rima yang berlokasi di jalan Condet Raya No. 36-38, Kelurahan Balekambang, Jakarta Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain: wawancara, dokumentasi dan observasi. Instrument penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan dan perekam suara. Adapun fokus penelitian sebagai berikut :

1. Dampak pemasaran e-commerce terhadap penjualan PT. Rima
2. Penerapan Strategi pemasaran e-commerce PT. Rima

PEMBAHASAN

Dampak Strategi Penerapan E-commerce Terhadap Penjualan Produk PT. Rima

Walaupun penerapan e-commerce dalam strategi bisnis yang dilakukan oleh PT. Rima belum seluruhnya menjelaskan dampak yang ada namun penulis melihat bahwa strategi bisnis tersebut memberikan sifat ketergantungan akan pengaruh globalisasi, selain itu penulis melihat bahwa dampak yang diaki-

batkan kurangnya komunikasi terhadap customer secara langsung. Sehingga hal tersebut menjadi evaluasi bagi setiap perusahaan yang menerapkan strategi e-commerce dalam menjalankan sebuah bisnis. Penerapan strategi bisnis yang digunakan oleh PT. Rima dengan menggunakan e-commerce Melibatkan dua narasumber yang telah memiliki pengalaman kerja di PT. Rima selama 4 tahun.

Bahwa kesimpulan yang di dapatkan PT. Rima semakin lebih mudah dalam menerapkan strategi bisnisnya, sehingga hal ini memudahkan PT. Rima dalam menjangkau pasarnya. Keuntungan yang diperoleh PT. Rima tentunya penjualan produknya mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dihasilkan dengan menerapkan strategi e-commerce.

Berdasarkan hasil analisa strategi pemasaran e-commerce PT. Rima hal ini berdampak positif pada peningkatan penjualan. Hal ini juga tampak pada penelitian Hartati (2018) yang telah membuktikan bahwa strategi pemasaran berpengaruh pada peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan PT. Rima berlangsung tidak selalu meningkat setiap bulannya, tetapi cenderung konstan dan memiliki peningkatan secara bertahap. Jika penulis mengaitkan dengan penelitian Katliya (2019) maka terjadi sebuah persamaan dengan penelitian ini. Penelitian Katliya (2019) menunjukkan hasil bahwa terdapat faktor penting yaitu harga sebagai strategi pemasaran yang digunakan. Dalam hal ini, PT. Rima juga memiliki segmentasi menengah kebawah tetapi memiliki harga yang relatif murah seperti tampak pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Hasil penjualan PT. Rima setelah menerapkan strategi e-commerce pada tahun 2018 pertama berdiri, dapat dibidang mengalami kenaikan yang konstan pada semua produknya. Pada tahun awal pertama berdiri hingga akhir tahun, profit PT. Rima naik sebesar

Tabel 1 Tabel Hasil Penjualan Produk PT. Rima Tahun 2018

	Januari-Maret 2018	April-Juni 2018	Juli-September 2018	Oktober- Desember 2018
Rima cheeklit	Rp. 69.000.000	Rp. 138.002.0000	Rp. 160.000.000	Rp. 327.568.000
Rima city chic	Rp. 135.000.000	Rp. 148.000.000	Rp. 154.540.000	Rp. 144.030.000
Rima sun protection	Rp. 75.665.000	Rp. 108.555.000	Rp. 110.000.000	Rp. 140.000.000

Sumber : Data diolah penulis 2022

Tabel 2 Hasil Penjualan Produk PT. Renima Tahun 2019

	Januari-Maret 2019	April-Juni 2019	Juli-September 2019	Oktober- Desember 2019
Rima sun protection	Rp. 10.550.000	Rp. 18.950.000	Rp. 20.370.000	Rp. 35.760.000
Rima cheklit	Rp. 12.430.000	Rp. 16.855.000	Rp. 24.450.000	Rp. 30.330.000
Rima city chic	Rp. 13.642.000	Rp. 15.260.000	Rp. 22.330.000	Rp. 28.950.000

Sumber : Data diolah penulis 2022

Tabel 3 Tabel hasil Penjualan Produk PT. Rima Tahun 2020

	Januari-Maret 2020	April-Juni 2020	Juli-September 2020	Oktober- Desember 2020
Rima sun protection	Rp. 25.220.000	Rp. 30.500.000	Rp. 75.000.000	Rp. 85.750.000
Rima cheklit	Rp. 22.350.000	Rp. 35.125.000	Rp. 60.350.000	Rp. 65.150.000
Rima city chic	Rp. 20.750.000	Rp. 32.460.000	Rp. 40.380.000	Rp. 55.450.000

Sumber : Data diolah penulis 2022

200%, seperti tampak pada Tabel 3.

Berdasarkan data penjualan per tiga bulan tahun 2020 diketahui bahwa penjualan cenderung stabil. Hal ini tampak dari penjualan Renima sun protection, Renima cheeklit, dan Rima city chic. Penulis memahami bahwa setelah penggunaan strategi e-commerce, PT. Rima memiliki peningkatan penjualan produk secara keseluruhan. Meskipun sempat terjadi penurunan pada bulan April-Juni 2019 ke bulan Juli-September 2019, tetapi angka penurunan hanya berkisar pada angka Rp. 1.445.000. Sementara peningkatan secara signifikan tampak pada penjualan produk rima sun protection dari

bulan ke bulan dan peningkatan produk mencapai hingga Rp.30.000.000 penulis berasumsi bahwa PT. Rima cenderung mengalami peningkatan penjualan semenjak menerapkan strategi e-commerce seperti tampak pada Tabel 4.

Peningkatan penjualan juga tampak dari table tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada produk Rima cheeklit yang banyak dipromosikan melalui beauty vlogger seperti Lizzie para dll. Hal ini secara signifikan menunjukkan peningkatan penjualan setelah melakukan e-commerce melalui sosial media terutama paling efektif melalui media Instagram.

Tabel 4. Tabel Hasil Penjualan Produk PT. Rima Tahun 2021

	Januari-Maret 2021	April-Juni 2021	Juli-September 2021	Oktober-Desember 2021
Rima sun protection	Rp. 90.655.000	Rp. 124.009.000	Rp. 110.731.000	Rp. 125.240.000
Rima cheklit	Rp. 234.098.000	Rp. 100.430.000	Rp. 150.007.000	Rp. 331.466.000
Rima city chic	Rp. 124.500.000	Rp. 137.890.000	Rp. 112.000.000	Rp. 238.118.000

Sumber : Data diolah penulis 2022

Dengan banyaknya konsumen yang menggunakan sosial media di tahun 2020 maka perusahaan juga mengalami peningkatan jumlah penjualan produknya. Dilihat dari dampak strategi pemasaran e-commerce terhadap penjualan produk PT. Rima, bahwa adanya peningkatan jumlah penjualan produk oleh PT. Rima. Tabel diatas menunjukkan bahwa e-commerce memiliki dampak positif bagi penjualan produk perusahaan dan berpengaruh dalam keputusan pembelian. Peningkatan jumlah produk kosmetik dari PT. Rima dalam beberapa bulan ini didasarkan pada kebutuhan dari masyarakat, pada tahun 2021 total penjualan mencapai Rp. 1.879.144.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan strategi pemasaran PT. Rima sudah menggunakan konsep e-commerce yang menggunakan teknologi sebagai landasan untuk berbisnis. Selain itu penerapan pemasaran untuk segmentasi menengah kebawah disuguhkan dengan harga relative murah dengan strategi B2B dan B2C. Selain itu juga bahwa keberadaan segmentasi pasar menjadi acuan perusahaan untuk mencukupi kebutuhan konsumen, penulis melihat bahwa strategi yang diterapkan oleh perusahaan dapat menarik minat beli konsumen dengan tidak hanya menggunakan strategi pemasaran yang cocok namun juga keberadaan produk serta packaging yang menarik,

sehingga hal ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli.

2. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan didasari oleh wawancara penerapan strategi e-commerce pada PT. Rima memberikan pengaruh yang signifikan terlebih lagi banyak konsumen dari kalangan masyarakat khususnya wanita banyak sekali yang meminati produk yang dihasilkan oleh PT. Rima seperti produk sun protection, Eye shadow, City Chic, Sugar Rush Lip Scrub, hal ini membuktikan bahwa penerapan e-commerce sangatlah memberikan pengaruh dalam arti menarik daya Tarik konsumen selain itu juga menghubungkan antara pembeli dan penjual.

Saran

1. Perusahaan PT. Rima dalam penggunaan strategi pemasaran e-commerce dapat lebih ditingkatkan dalam penggunaan layanan media sosial seperti halnya penggunaan aplikasi online yang lebih mendukung hal ini dikarenakan bahwa pentingnya penggunaan sosial media untuk menarik minat masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, hal ini bertujuan bahwa penerapan sistem e-commerce dapat diimplementasikan tidak hanya di kalangan masyarakat dengan golongan usia 17 sampai 25 ta-

hun. Perluasan segmentasi juga dapat dilakukan dengan produk yang segmentasinya terfokus masing-masing untuk setiap golongan usia seperti anak-anak, remaja ataupun orang tua yang masih peduli dengan produk kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kalakota, R and Whinston, A.B. 2018. *Electronic Commerce: A Manager's Guide*. New Jersey: Addison-Wesley Professional
- Kotler dan Armstrong. 2018. *Prinsip-prinsip Marketing, Edisi Ketujuh*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kotler dan Keller. 2019. *Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13* Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2018. *Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi 12. Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip. 2018. *Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Adi. 2019. *E-commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya*. Bandung: Informatika.
- Purbo, Onno W; Aang Arif Wahyudi. 2019. *Mengenal E-Commerce (2nded)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Suyanto, M. 2018. *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi, Yogyakarta.
- Suyanto, M. 2019. *Aplikasi IT untuk UKM menghadapi Persaingan Global Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta.
- Tranggono, RI; F Latifah F. 2020. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Hal. 11, 90-93, 167.